

$$\left(\frac{dn}{dt} \right)_e = \int_{E_v}^{E_c} r_{e,n}(E) \cdot dE, \quad (1.2.12)$$

όπου $r_{e,n}(E)$ ο ρυθμός θερμικής εκπομπής ηλεκτρονίων από την παγίδα ενέργειας E , ίσος, κατά την στατιστική Shockley - Read, με $[e_n \cdot N(E) \cdot f(E)]$. Άρα, η συνολική συνεισφορά στην εκπομπή ηλεκτρονίων είναι:

$$\left(\frac{dn}{dt} \right)_e = \int_{E_v}^{E_c} [e_n \cdot N(E) \cdot f(E)] dE \quad (1.2.13)$$

Αντίστοιχα, η συνολική συνεισφορά των παγίδων στην θερμική σύλληψη ελευθέρων ηλεκτρονίων είναι το ολοκλήρωμα:

$$\left(\frac{dn}{dt} \right)_e = \int_{E_v}^{E_c} [c_n^* \cdot N(E) \cdot [1-f(E)]] dE, \quad (1.2.14)$$

όπου ο συντελεστής c_n^* ισούται με το γινόμενο $(c_n \cdot n)$ (του συντελεστή θερμικής σύλληψης ηλεκτρονίων και της πυκνότητας των ελευθέρων ηλεκτρονίων).

Ο ρυθμός μεταβολής της πυκνότητας ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιμότητας εκφράζεται βάσει των συνιστωσών του ως εξής:

$$\frac{dn}{dt} = F + \int_{E_v}^{E_c} [e_n \cdot N(E) \cdot f(E)] dE -$$

$$R - \int_{E_v}^{E_c} [c_n^* \cdot N(E) \cdot [1 - f(E)]] \quad (1.2.15)$$

Κατ' αναλογία, ο ρυθμός μεταβολής της πυκνότητας p των ελευθέρων οπών εκφράζεται ως:

$$\frac{dp}{dt} = F + \int_{E_v}^{E_c} [e_p \cdot N(E) \cdot [1 - f(E)]] dE -$$

$$R - \int_{E_v}^{E_c} [c_p^* \cdot N(E) \cdot f(E)] dE, \quad (1.2.16)$$

όπου ο συντελεστής c_p^* ισούται με $(c_p \cdot p)$.

Εισάγοντας τους δυο ανωτέρω καθολικούς χρονικούς ρυθμούς μεταβολής της πυκνότητας των ελευθέρων φορέων μεταξύ τους (αφού αμφότεροι είναι μηδενικοί στην μόνιμη κατάσταση), λαμβάνουμε, μετά τις απλοποιήσεις:

$$\int_{E_v}^{E_c} N(E) \cdot \{e_p + c_n^* - f(E) \cdot [e_n + e_p + c_n^* + c_p^*]\} dE = 0. \quad (1.2.17)$$

Επειδή η συνάρτηση $N(E)$ κατανομής των παγίδων στο χάσμα είναι τυχαία, η ανωτέρω σχέση σημαίνει ότι η εντός αγκύλης ποσότητα είναι μηδενική. Άρα, ότι η συνάρτηση $f(E)$ καταλήψεως των παγίδων από δέσμια ηλεκτρόνια στην μόνιμη κατάσταση είναι:

$$f(E) = \frac{e_p + c_n^*}{e_n + e_p + c_n^* + c_p^*} \quad (1.2.18)$$

Η ανωτέρω συνάρτηση κατανομής αντικαθιστά την αντίστοιχη συνάρτηση Fermi-Dirac όταν δεν υφίσταται θερμοδυναμική ισοσοροπία.

1.2.γ Στάθμες quasi-Fermi.

Η συνάρτηση καταλήψεως των παγίδων από δέσμιους φορείς μπορεί να λάβει μορφή όμοια με αυτήν της συναρτήσεως κατανομής Fermi-Dirac εάν αντί της στάθμης Fermi θερμοδυναμικής ισοσοροπίας χρησιμοποιηθούν οι στάθμες quasi-Fermi ή $\text{imrefs}^{[11]}$.

Ετσι, ορίζεται η στάθμη quasi-Fermi F_n για τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στην ζώνη αγωγιμότητας ούτως ώστε η πυκνότητά τους να δίνεται στην μόνιμη κατάσταση μη θερμοδυναμικής ισοσοροπίας από τη σχέση:

$$n = N_c \cdot \exp \frac{F_n - E_c}{KT} \quad (1.2.19)$$

Οπότε, η συνάρτηση $f(E)$ καταλήψεως των ενεργειακών σταθμών της ζώνης αγωγιμότητας από ηλεκτρόνια γράφεται με "μορφή

Fermi-Dirac" ως:

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp \frac{E - F_n}{KT}} \quad (1.2.20)$$

Κατ' αναλογία, ορίζεται η στάθμη quasi-Fermi για τις ελεύθερες οπές στην ζώνη σθένους ούτως ώστε η πυκνότητά τους p να δίνεται στην μόνιμη κατάσταση από την σχέση:

$$p = N_v \cdot \exp \frac{E_v - F_p}{KT} \quad (1.2.21)$$

Οπότε, η συνάρτηση $f_p(E) = [1 - f(E)]$ καταλήψεως των ενεργειακών σταθμών της ζώνης σθένους από οπές γράφεται ως:

$$f_p(E) = [1 - f(E)] = \frac{1}{1 + \exp \frac{F_p - E}{KT}} \quad (1.2.22)$$

Εξάλλου, ορίζεται, για κάθε είδος παγίδων μέσα στο ενεργειακό χάσμα από μια στάθμη quasi-Fermi $F_{t,n}$ για τα δέσμια σ' αυτές ηλεκτρόνια ούτως ώστε η πυκνότητα n των ελευθέρων ηλεκτρονίων αγωγιμότητας να εκφράζεται και ως:

$$n = \frac{c_n^*}{c_n^* + c_p^*} \cdot N_c \cdot \exp \frac{F_{t,n} - E_c}{KT} \quad (1.2.23)$$

Οπότε, η σχέση

$$f(E) = \frac{c_n^* + e_p}{c_n^* + c_p^* + e_n + e_p} \quad (1.2.24)$$

για την συνάρτηση καταλήψεως των παγίδων από δέσμια ηλε-

κτρόνια μετασχηματίζεται ισοδύναμα στην σχέση "μορφής Fermi - Dirac":

$$f(E) = \frac{c_n^*}{c_n^* + c_p^*} \cdot \frac{1}{1 + \exp \frac{E - F_{\epsilon, n}}{KT}}, \quad (1.2.25)$$

προκειμένου για παγίδες με ενέργεια E υψηλότερη της στάθμης Fermi E_F θερμοδυναμικής ισοροπίας, δηλαδή για παγίδες ηλεκτρονίων¹²³ για τις οποίες ο ρυθμός e_p είναι πολύ μικρότερος των ρυθμών e_n , c_n^* , c_p^* .

Κατ' αναλογία, ορίζεται, για κάθε είδος παγίδων μέσα στο ενεργειακό χάσμα, από μια στάθμη quasi-Fermi $F_{\epsilon, p}$ για τις δέσμιες σ' αυτές οπές ούτως ώστε η πυκνότητα ρ των ελευθέρων οπών σθένους να εκφράζεται και ως:

$$\rho = \frac{c_p^*}{c_n^* + c_p^*} \cdot N_v \cdot \exp \frac{E_v - F_{\epsilon, p}}{KT}. \quad (1.2.26)$$

Οπότε, η συνάρτηση $f_p(E) = [1 - f(E)]$ καταλήψεως των παγίδων από δέσμιες οπές γράφεται και με "μορφή Fermi-Dirac" ως:

$$f_p(E) = [1 - f(E)] = \frac{c_p^*}{c_n^* + c_p^*} \cdot \frac{1}{1 + \exp \frac{F_{\epsilon, p} - E}{KT}}, \quad (1.2.27)$$

προκειμένου για παγίδες με ενέργεια E χαμηλότερη της στάθμης Fermi E_F θερμοδυναμικής ισοροπίας, δηλαδή για παγίδες οπών, για τις οποίες ο ρυθμός e_n είναι πολύ μικρότερος των ρυθμών e_p , c_n^* , c_p^* .

2. Η ΕΠΑΦΗ P/N.

2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΚΕΝΩΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ P/N.

Εστω τμήμα ημιαγωγού με πρόσμειξη η οποία συμπεριφέρεται ως αποδέκτης σταθερής συγκέντρωσης N_a που βρίσκεται σε άμεση επαφή με δεύτερο τμήμα του ίδιου ημιαγωγού αλλά με πρόσμειξη που συμπεριφέρεται ως δότης σταθερής συγκέντρωσης N_d . Αυτή η ιδεατή διάταξη ημιαγωγών, στην οποία η μετάβαση από την P στην N περιοχή γίνεται απότομα, χαρακτηρίζεται ως "απότομη (ομο)επαφή P/N".

Κατά την αποκατάσταση μιας P/N επαφής, ηλεκτρόνια προερχόμενα από την N περιοχή διαχέονται, λόγω βαθμίδας συγκέντρωσης, μέχρις ορισμένου εύρους x_p της P περιοχής, ιονίζοντας αρνητικά τους εκεί αποδέκτες. Αντίστοιχα, οπές προερχόμενες από την P περιοχή διαχέονται μέχρις ορισμένου εύρους x_n της N περιοχής, ιονίζοντας θετικά τους εκεί δότες.

Η διάχυση αυτή σταματά όταν οι στάθμες Fermi των δυο περιοχών της επαφής γίνουν ισοϋψείς. Μετά την αποκατάσταση της επαφής, στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, το τμήμα συνολικού εύρους $w_0 = x_p + x_n$ εμπεριέχει μόνο δέσμια φορτία

(τις ιονισμένες προσμεξείς) και έχει διακενωθεί από ελεύθερους φορείς. Για τούτο ονομάζεται "περιοχή φορτίου χώρου" ή "περιοχή διακενώσεως" της επαφής.

Η πυκνότητα $n(x)$ ελευθέρων ηλεκτρονίων σε οποιαδήποτε θέση x κατά μήκος του άξονα της διόδου, του κάθετου στις επιφάνειες συνεπαφής της P και N περιοχής, δίδεται, προκειμένου για μη εκφυλισμένο ημιαγωγό, από τον τύπο:

$$n(x) = N_c \cdot \exp[(E_F - E_c(x))/KT] \quad (2.1.1)$$

Η στάθμη Fermi E_F είναι ανεξάρτητη της θέσης x , ενώ, κατ' ανάγκη, αφού το πρώτο μέλος του τύπου είναι συνάρτηση του x (στην P περιοχή της διόδου τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας είναι φορείς μειονότητας ενώ στην N περιοχή πλειονότητας), η ποσότητα E_c του δεύτερου μέλους είναι, επίσης, συνάρτηση του x .

Δηλαδή, το ενεργειακό ύψος E_c του πυθμένα της ζώνης αγωγιμότητας μεταβάλλεται κατά μήκος της περιοχής διακενώσεως της διόδου και μάλιστα λόγω του τρόπου εξαρτήσεως της n από τον E_c , αυξανόμενης της πυκνότητας n (καθώς μεταβαίνουμε στην N περιοχή), ο πυθμένας E_c χαμηλώνει.

Κατ' αναλογία, προκύπτει ότι η κορυφή E_v της ζώνης σθένους, επίσης, χαμηλώνει μεταβαίνοντας στην N περιοχή.

Η ενεργειακή διαφορά των άκρων της ζώνης αγωγιμότητας E_c ή της ζώνης σθένους E_v στην P και την N περιοχή της διόδου αντιστοιχεί σε μια διαφορά δυναμικού V_b , η οποία λέγεται φραγμός δυναμικού της επαφής:

$$e \cdot V_{bi} = E_{c,p} - E_{c,n} = E_{v,p} - E_{v,n} \quad (2.1.2)$$

Αυτή η διαφορά δυναμικού υφίσταται στα άκρα της περιοχής διακενώσεως και γι' αυτόν τον λόγο η περιοχή καλείται και "περιοχή φραγμού".

Ο φραγμός δυναμικού της διόδου μπορεί να εκφραστεί με δυο τρόπους:

α) Βάσει της σχέσης ορισμού του, αντικαθιστώντας τις αιχμές των ζωνών συναρτήσει των συγκεντρώσεων των ελευθέρων φορέων στην P και την N περιοχή, λαμβάνουμε:

$$e \cdot V_{bi} = KT \cdot \ln \frac{n_{n,o}}{n_{p,o}} = KT \cdot \ln \frac{p_{p,o}}{p_{n,o}}, \quad (2.1.3)$$

όπου ο δεύτερος δείκτης ο στα σύμβολα σημαίνει τιμές θερμοδυναμικής ισοροπίας.

β) Επιλύοντας την εξίσωση του Poisson

$$-\frac{\partial^2 V(x)}{\partial x^2} = \frac{\rho(x)}{\epsilon_0 \cdot \epsilon} \quad (2.1.4)$$

(με $\rho(x)$ την τοπική πυκνότητα φορτίου, και ϵ την διηλεκτρική σταθερά του ημιαγωγού) κατά το μήκος x της περιοχής φραγμού, ευρίσκουμε το δυναμικό $V(x)$ σε κάθε θέση x [Σχήμα 2.1]. Η διαφορά δυναμικού V_{bi} στα άκρα της περιοχής φραγμού θα είναι

$$V_{bi} = \frac{e}{2\epsilon_0\epsilon} \cdot \left[\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right]^{-1} \cdot w_0^2 \quad (2.1.5)$$

2.1

όπου $w_0 = x_p + x_n$ είναι το συνολικό εύρος της περιοχής φραγμού.
 Λύνοντας την ανωτέρω σχέση ως προς w_0 , λαμβάνουμε:

$$w_0 = \left[\frac{2\epsilon_0\epsilon}{e} \cdot \left[\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right] \cdot V_{bi} \right]^{1/2} \quad (2.1.6)$$

Η σχέση αυτή περιγράφει την εξάρτηση του εύρους w_0 της περιοχής φραγμού από τον φραγμό δυναμικού V_{bi} και τις συγκεντρώσεις των προσμείξεων της επαφής.

Στην γενικότερη περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζεται εξωτερική πόλωση V , η λύση της εξίσωσης Poisson οδηγεί στη σχέση:

$$w = \left[\frac{2\epsilon_0\epsilon}{e} \cdot \left[\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right] \cdot (V_{bi} - V) \right]^{1/2} \quad (2.1.7)$$

όπου η τιμή της V είναι θετική για ορθή πόλωση και αρνητική για ανάστροφη. Είναι προφανές ότι το ύψος του φραγμού διαμορφώνεται παρουσία εξωτερικής πόλωσης και το ύψος του θα δίδεται από το αλγεβρικό άθροισμα της πόλωσης V και του ενυπάρχοντος V_{bi} .

2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΤΑΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ P/N.

2.2.α Ιδανική P/N επαφή.

Η ιδανική χαρακτηριστική ρεύματος/τάσεως μιας επαφής P/N [Σχήμα 2.2] προκύπτει βάσει των κατωτέρω υποθέσεων¹³³: